

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1683 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish.....	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari.....	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators.....	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli.....	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari.....	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish.....	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	
Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qardorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi.....	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	

Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruza Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	
Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
"Yashil" Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli.....	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag'batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma'rifjon o'g'li	

Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta'sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o'g'li	
Sug'urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржонова	
O'zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No'monjon o'g'li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
O'zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag'allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxmjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurboev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринадон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
О'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar	426
Axatova Shahnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxonovna	
Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash.....	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	

Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	
Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari.....	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций.....	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	

Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте.....	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruz Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari.....	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari.....	687
Alxanova Feruz Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish.....	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan.....	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari.....	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili.....	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari.....	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari.....	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi.....	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili.....	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari.....	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	

Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri.....	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash.....	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari.....	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar.....	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili.....	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish.....	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash.....	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan.....	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizmda raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi.....	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	
Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdona Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	

Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafuz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdukadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlar sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	

Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане.....	1027
Хусайнов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari.....	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан.....	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxonalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari.....	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	
Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining o'rni.....	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari.....	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliqlik ko'rsatkichi riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili.....	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	
Управление процессом снижения трансакционных издержек в условиях экологизации экономики.....	1075
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida yashil marketing strategiyasini qo'llash.....	1078
Po'latova Shahnoza Abdirashitovna	
Agriculture cooperative models.....	1082
Qo'ldosheva Gulnozaxon Shukurjon qizi	
Iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashning ayrim nazariy masalalari.....	1086
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
Biohududlar yashil maqsadlarga erishish yo'lidagi ahamiyati.....	1094
Galimova Firuza, Dexkanova Nilufar	
MDH mintaqasida transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishda EOII transport integratsiyasining tashqi omillari va xavflari.....	1099
Xo'jayev Fazliddin Elmurodovich	
O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining eksport faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlari.....	1103
Abdumo'minov Axrorjon Axatjonovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda transport tizimini o'rni.....	1107
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
Korxonada marketingning strategik ahamiyati.....	1113
Egamberdiyev Muzaffar	
Jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini takomillashtirish.....	1116
Jurayeva Sevara Zakirovna	
Assessing the effects of GDP expansion on environmental degradation in uzbekistan.....	1122
Muhammad Eid Balbaa	
Innovation jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy jihatlari.....	1132
To'g'onov Ibrohimxo'ja Otaxo'ja o'gli	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida nomoddiy aktivlar hisobi va uni takomillashtirish masalalari.....	1137
Ishankulov Izzatilla Nurillayevich	

The impact of agricultural production on food security in Uzbekistan in the coming years.....	1142
Saydullayev Abbos, Khudoyberdiev Diyorbek	
Mintaqaviy agrosanoat majmuasida klasterlashning holatini o'rganish va baholashga ilmiy-uslubiy yondashuvlarni tizimlashtirish.....	1148
A.Ch.Boboyev, M.O.Shamsiyeva	
Hududiy barqaror rivojlanishning nazariy asoslari.....	1153
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Umarov Oqil Omiljonovich	
“Asosiy kapitalning iqtisodiy mohiyati, uni tashkil etish va moliyalashtirishning nazariy asoslari”	1158
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Асимптотические свойства момента остановки в последовательном оценивании	1162
Турсунов Гафур Таирович	
Qimmatli qog'orlar bozorini raqamlashtirishda tijorat banklarining o'rni.....	1169
Abdukayumov Abduvaxid Abduvasikovich	
Tijorat banklari tomonidan to'lovga layoqatlilikni baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1175
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
Цифровые технологии как драйверы улучшения финансовой оценки предприятий.....	1181
Юсупов Файзулла Якубович	
Qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda logistikaning zaruriyati va ilmiy asoslari.....	1190
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
To'qimachilik sanoati tarmog'ida innovatsion klasterlarni boshqarish mexanizmi	1194
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna	
Milliy iqtisodiyotni innovation rivojlantirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni taminlash	1201
Fayzieva Nilufar Shuxrat qizi	
Пути совершенствования практики управления государственным внешним долгом.....	1206
Бобаккулов Тулкин Ибодуллаевич, Расулова Саида Талатовна	
Moliyaviy pufak xavfi indeksi va uni tijorat banklari faoliyatiga ta'sirini baholash	1210
Botirov Islombek Ulug'bek o'g'li	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlari.....	1215
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
O'zbekistonda tarmoqlararo klasterlar samaradorligini baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1219
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	1124
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Riskka asoslangan ichki audit o'tkazishning iqtisodiy mazmuni hamda tashkil etish muammolari	1228
Asfandiyorova Shakina Rustam qizi	
Anoat klasterlarining shakllanishi va rivojlanishi	1231
Saidaxmedov Nemat Hamidovich	
Servis sohasida kichik korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish va ularning mezonlari	1237
Umurov Islombek Furkatovich, Xurramov Shohjahon Abror o'g'li, Muhammadiyev Humoyun Omon o'g'li, Nishonov Ayubxon Isroiljon o'g'li	
Raqamli texnologiyalarning agrar soha rivojiga ta'siri: xorij tajribasi.....	1244
Mambetnazarov Bakhit Bisenbayevich	
Sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining boshqaruv samaradorligi: boshqaruv strategiyasi va uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari	1248
G'ofurov Azizbek Umarjonovich	
O'zbekiston Respublikasida yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatish tizimini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	1253
Ishonkulova Feruza Asatovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish – yuqori iqtisodiy o'sish omili sifatida	1257
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna, Jo'rayev Asadbek Anvarjon o'g'li	

Korxonalar daromadiga ta'sir qiluvchi risklarni boshqarish asoslarini takomillashtirish	1263
Sa'dullayev Oybek Turdiali o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashning ijtimoiy – iqtisodiy va huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish	1268
Zufarova Gulmira Abduxalilovna	
Strategik menejment yondashuvlari asosida oliy ta'lim tizimi boshqaruvining xorijiy davlatlar tajribasi.....	1272
Avezova Shaxnoza Maxmudjonovna, Po'lotov Shoxrux Shavkatovich	
Uzoq muddatli aktivlarga amortizatsiya hisoblash usullari.....	1278
Xamdamova Ra'no Bahodir qizi, Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va uning afzalliklari.....	1284
Mirzarayimova Feruza Zokirjon qizi, Levakov Izzatulla Nematillayevich	
Tijorat banklarining aktiv operatsiyalari risklarini ekonometrik baholash.....	1288
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mechanisms of production management within the framework of the strategy of Uzbekistan	1293
Ziyayeva M.M.	
Sustainable development priorities and ensuring environmental sustainability: prospects for Uzbekistan.....	1297
Seitova Leila Pulatovna	
Davlat dasturlarining ijrosi samaradorligini oshirishda samaradorlik auditining rolini oshirish istiqbollari.....	1303
Behzod Shamsiddinovich Mirzoev	
Mintaqa xalq hunarmandchilikni rivojlantirish orqali aholi bandligini ta'minlashning tahlili.....	1310
Norqobilova Feruza Abduhomidovna	
Qoraqalpog'iston respublikasida turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning iqtisodiy ahamiyati.....	1314
Kusekeev Bayram Kallibekovich	
Korxonalarda kadrlar siyosati va mehnatni tashkil etish.....	1319
Obidxonov Javoxirxon Avaxonovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida kunjut yetishtirishni ekonometrik modellashtirish va iqtisodiy samaradorligini oshirish istiqbollari.....	1324
Otemisov Sharapat Jangabayevich	
Mamlakat iqtisodiy xavfsizligini taminlashda oziq-ovqat xavfsizligining o'rni (O'zbekiston Respublikasi misolida).....	1332
Hamidov Mahmudjon Abdug'affor o'g'li, Mamasoliyeva Maktuba Axmadullayevna	
Pul aylanmasi mexanizmini amaliy asoslarini takomillashtirish.....	1338
Gadoyev So'hrob Jumakulovich	
Inson kapitali iqtisodiy kategoriya sifatida mohiyatini va unda ta'limni o'rni.....	1345
Abduraxmanov Kamoliddin Batirovich	
The role of introduction of the concept "economic production" in industrial enterprises in the development of small business.....	1351
Kamilova Anora Nasirovna	
O'zbekistonda vakolatli iqtisodiy operatorlar faoliyatini tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish	1355
Yo'ldoshev Jasurbek Baxtiyor o'g'li	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida kichik sanoat zonalari faoliyati samaradorligini baholashning ilmiy-uslubiy asoslari.....	1360
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning zamonaviy imkoniyatlari	1364
Isakov Janabay Yakirbaevich	
Investitsion salohiyat tushunchasi va uni boshqarishning zarurligi	1375
To'raev Jasurali To'raevich	
Samarali boshqaruv strategiyalarini shakllantirishda energiya sarfini optimallashtirish usullari	1379
Xamdamova Gavxar Absamatovna	

Banklarga zamonaviy xizmat turlarini joriy etishda infratuzilmaning roli	1385
Umarova Malika Baxtiyarovna	
Turistik korxonalar raqobatbardoshligi mohiyati	1391
Mahamadova Muslimaxon Muzaffar qizi	
Tijorat banklarida innovasion faoliyatni rivojlantirish strategiyasining asosiy yo'nalishlari	1394
Rahmanov Zafar Yashinovich	
O'zbekiston yashil iqtisodiyotga o'tish yo'lida: barqaror rivojlanish va energiya samaradorligi.....	1398
Nabiyev Olimjon Abdusalomovich	
Ishsizlikda gender tengsizligini aniqlash metodologiyasini takomillashtirish	1403
Oxunova Oygul Usmonjon qizi	
“O'zbekneftgaz” AJ korxonalariga kiritilayotgan investitsiyalarning iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlili	1409
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Сотрудничество таможи с промышленностью: новый взгляд на обеспечение глобальной безопасности и экономической стабильности	1414
Муратова Шохиста Ниматуллаевна	
Agrar sohada kadrlar salohiyatining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	1420
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Влияние туризма на рост экспорта текстильной продукции	1426
Сулейманова Шоира Алавхановна	
Moliyaviy tizimda xavfsizlikni ta'minlash amaliyotini takomillashtirish masalalari.....	1432
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
The revenue manager in the hospitality industry	1441
Kalandarova Gulnoza	
The improvement of funding business operations for the local enterprises in the Republic of Uzbekistan through issuing financial securities by means of the Tashkent Stock Exchange.....	1445
Abduganiev Abdulaziz	
Milliy iqtisodiyotimizga qimmatli qog'ozlar bozori orqali investitsiyalarni jalb etish yo'llari.....	1449
Rahimov Jasur To'liqin o'g'li	
O'zbekiston turizm industriyasida ekoturizm iyerarxiyasi: yuqori iqtisodiyot – jamoaga asoslangan ekologik tiklanish.....	1454
Vayskulov Ramazon, Xushvaqto'v Ramziddin, Turayev Javohir	
Роль и значение сферы туризма в переходе к зеленой экономике в Республике Узбекистан.....	1459
Саломов Фаррух Комил Угли	
Tijorat banklari rahbarlarining iqtisodiy komretentligini shakllantirish va xodimlarini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	1464
Nigmatova Gulnora Nurxanbetovna	
Обесценение активов по МСФО	1469
Якубова Дилфуза Тургуновна	
Barqaror raqamli turizmning rivojlanish modellari: zamonaviy yondashuvlar va istiqbolli strategiyalar	1474
Shirinova Madina Murod qizi, Kaxorov Azamat Abdulloyevich	
Tadbirkorlik faoliyati iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	1481
Akbarov Abdulhamid Akmal o'g'li, Ahrorqulov Jonibek Otabek o'g'li	
Turkiy davlatlar tashkilotining iqtisodiy salohiyati	1486
Abduraxmonov Farxod Abdufarmonovich	
Sanoat korxonalarida mahsulotlar eksportining iqtisodiy mexanizmlari va xorijiy tajribasi	1491
Akramova Zuhraxon Baxtiyorjon qizi	
Paxta tozalash korxonalarida pnevmotransport tizimida paxta xomashyosining shikastlanishini aniqlovchi qurilmaning matematik model asosida amaliy tadqiq etish	1496
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	

Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning institutsional asoslari va boshqaruv modellari	1502
Bekzod Sherzodovich Sharipov	
Ishsizlarni rasmiy ish bilan bandligini ta'minlashning yangi usullarini ishlab chiqish imkoniyatlari.....	1509
Farhod Bagibekovich Xalimbetov	
Mintaqa investitsion jozibadorligiga ta'sir etuvchi omillarni sotsiologik o'rganish va baholash	1513
J.A.Ismatullaev, A.Q.Do'lanov	
Marketingda sun'iy intellektdan foydalanish samaradorligi.....	1519
Tohirov Sharofiddin Utkir O'g'li, Umarov Abdulaziz Abdulatib o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Davlat xaridlari tizimi shaffofligini oshirish orqali tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash yo'nalishlari.....	1523
O'roqov Uchqun Yunusovich, Hayitmurodov Samarbek Sanjar o'g'li	
Raqamli yevro va uning rivojlanish bosqichlari	1528
Tursunova I.X, Alimardonov E.D	
O'zbekistonda barqaror biznesni rivojlantirish.....	1531
Nuraliyeva Komila	
Rivojlangan mamlakatlarda investitsiyalarni jalb qilish – iqtisodiy taraqqiyotning muhim omili.....	1536
Maxmudxodjaev Avaz Yunusjonovich	
O'zini o'zi band qilishni soliqlar vositasida tartibga solish va rag'batlantirishni takomillashtirish masalalari	1540
Ruziev G'anisher Usarovich	
Роль цифровой трансформации в развитии человеческого капитала: новые возможности для узбекистана	1547
Джультатова Светлана Рахматовна	
Sug'urtada anderrayting xizmatini tashkil etishni nazariy asoslari	1554
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Экономическая эффективность оценки жилой недвижимости.....	1559
Суюнов Бехзод Абдумаджитович	
Klaster korxonalariga investitsiyalarni jalb etish	1563
Karimova Nilufar Sadriiddin qizi	
Оценка способности отраслей легкой промышленности региона сохранять устойчивость в условиях конкурентной борьбы.....	1567
Рахмонов Хуршид Хайриддинович	
Investitsiya loyihalari samaradorligini baholash va monitoringini tashkil etish yo'nalishlari	1574
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Integratsiya va ekologik maqsadlar: iqtisodiy hamkorlik va barqaror rivojlanish orasidagi bog'liqlik tahlili.....	1579
Akmal Alisher O'g'li Abdujabborov	
Buxoro shahri mehmonxonalarida inklyuziv turizm uchun yaratilgan shart-sharoitlar va ularni rivojlantirish yo'nalishlari	1583
Abror Turobovich Jo'rayev, Istamxo'ja Olimovich Davronov	
Real sektor korxonalarida mahsulot tannarxini tahlil qilish va uni minimallashtirish.....	1588
Xudoyqulov Iloxom Jovmart o'g'li	
The main role of electronic document exchange technologies in the digitization of the economy in Uzbekistan and their development directions.....	1593
Sherali Toshniyozov	
Prospects of digital bank development in Uzbekistan.....	1598
Ziyadullayev Zuxriddin	
O'zbekiston Respublikasining innovatsion ko'rsatkichlarini korrelyatsion regression taxlili	1603
Abdullayev Bahodir Abdug'afarovich	

Innovasion boshqaruvning ilg'or xorijiy tajribalari.....	1611
Yusupova Jamila Karamatdinovna	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarning muvofiqligini ta'minlash orqali mahalliy budjetlar moliyaviy barqarorligini ta'minlash mexanizmini takomillashtirish.....	1615
Turoпова Nigora Xolmurod qizi	
Nonparametric sequential point estimation of an unknown characteristic function.....	1621
Rakhimova Gulnoza Gafurovna	
Оценка потенциала инноваций и цифровизации для повышения конкурентоспособности газовой отрасли в Узбекистане	1629
Хамитов Фахри Махмут угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida soliqlarni rejalashtirish metodologiyasining bazaviy komponentlarini baholash.....	1634
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy faoliyatini amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	1639
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Oliy ta'lim myassasalarida innovasion menejment strategiyalarini ishlab chiqish va joriy etishning nazariy asoslari.....	1644
Pulatova Dildora	
ECG signallarini tahlil qilish uchun yangi texnikalar.....	1649
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Neft shlamalaridan iqtisodiy samarador ikkilamchi xom ashyo olishning tahlili.....	1657
Ochilov Abduraxim Abdurasulovich, O'rinov Xurshidjon Xayriddin o'g'li, Uzakbaev Kamal Axmet uli	
Oilaviy tadbirkorlik va hunarmandchilikni mahallalarda yuritilish holati.....	1662
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna	
Tadbirkorlik subyektlarini innovatsion faoliyatini rag'batlantirish va rivojlantirish.....	1666
Daniyarov Kuartbay Daurxanovich	
Korxonalar raqobatbardoshligini baholash.....	1670
Jalilov Bahrom Sotiboldiyevich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini soliq mexanizmlari orqali rag'batlantirishning amaliy jihatlari	1674
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Qurilish sanoati korxonalarida boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish	1679
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Barqaror rivojlanish va mintaqalar ijtimoiy-ekologik holati bilan bog'liq tahlillar	1683
Komilova Nilufar Karshiboyevna	

BARQAROR RIVOJLANISH VA MINTAQALAR IJTIMOYIY- EKOLOGIK HOLATI BILAN BOG'LIQ TAHLILLAR

Komilova Nilufar Karshiboyevna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti,
Ekologiya kafedrasi professori, Geografiya fanlari doktori
ORCID: orcid.org/0009-0005-0848-717X

Annotatsiya: Ma'lumki, mintaqalarni barqaror rivojlantirish konsepsiyasini amalga oshirishning zamonaviy mexanizmini yoritishda ijtimoiy (aholi bandligini ta'minlash, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish sifatini yaxshilash, ularning qamrov darajasini oshirish va h.k.), iqtisodiy (investitsiyalarni jalb qilish, sog'lom raqobat va h.k.), innovatsion (sohaga innovatsiyalarni joriy etishni kengaytirish, yashil investitsiyalar hisobidan hududning innovatsion salohiyatini oshirish) omillar bilan bir qatorda ekologik (ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish, iqtisodiyot tarmoqlarini bosqichma-bosqich yashil iqtisodiyotga o'tkazish, iqtisodiyot tarmoqlarida va ijtimoiy sohada muqobil energiyadan foydalanishni rag'batlantirish va h.k.) omilga ham alohida ahamiyat qaratish zarur.

Zero, mazkur omil nafaqat mintaqalarda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalariga, qolaversa, aholi salomatligi va boshqa (umr davomiyligi, kasallanish, nogironlik, onalar va go'daklar o'limi va h.k.) ko'pgina muammolarni hal etishda ustuvor ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqola barqaror rivojlanish va mintaqalar ijtimoiy-ekologik holati bilan bog'liq masalalarga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, ekologik omillar, aholi salomatligi, kasallanish ko'rsatkichlari, yashil hududlar, iqlim o'zgarishi, qayta tiklanadigan energiya, ekologik barqarorlik.

Abstract: It is known that when elaborating on the modern mechanism for implementing the concept of sustainable development of regions, alongside social (employment, development of social infrastructure, improvement of the quality of social services, increasing their coverage, etc.), economic (attracting investments, healthy competition, etc.), and innovative (expanding the introduction of innovations in the industry, increasing the innovative potential of the region through green investments) factors, it is necessary to pay special attention to the environmental factor (ecology and environmental protection, gradual transition of economic sectors to a green economy, stimulation of the use of alternative energy in the economy and social sphere, etc.).

After all, this factor plays a priority role not only in the issues of ecology and environmental protection in the regions but also in solving many other problems (lifespan, morbidity, disability, maternal and infant mortality, etc.). This article is devoted to issues related to sustainable development and the socio-ecological state of regions.

Key words: sustainable development, environmental factors, population health, morbidity rates, green areas, climate change, renewable energy, environmental sustainability.

Аннотация: Известно, что при освещении современного механизма реализации Концепции устойчивого развития регионов, наряду с социальными (обеспечение занятости населения, развитие социальной инфраструктуры, улучшение качества оказания социальных услуг, повышение уровня их охвата и т.д.), экономическими (привлечение инвестиций, здоровая конкуренция и т.д.), инновационными (расширение внедрения инноваций в отрасль, повышение инновационного потенциала региона за счет зеленых инвестиций) факторами, особое внимание следует уделить экологическому фактору (экология и охрана окружающей среды, поэтапный переход отраслей экономики на зеленую экономику, стимулирование использования альтернативной энергии в отраслях экономики и социальной сфере и т.д.).

Этот фактор имеет приоритетное значение не только в вопросах экологии и охраны окружающей среды в регионах, но и в решении многих других проблем (продолжительность жизни, заболеваемость, инвалидность, материнская и младенческая смертность и т.д.). Данная статья посвящена вопросам, связанным с устойчивым развитием и социально-экологическим состоянием регионов.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологические факторы, здравоохранение, уровень заболеваемости, зеленые зоны, изменение климата, возобновляемые источники энергии, экологическая устойчивость.

KIRISH

BMT tomonidan 2015-yilda qabul qilingan “Barqaror rivojlanish dasturi”¹ning [2] 11-maqсадida bevosita “Shaharlar va aholi punktlarining ochiqligi, xavfsizligi, hayotiyliги va ekologik barqarorligini ta’minlash” doirasida iqtisodiy-ijtimoiy sharoitlarni hisobga olgan holda aholi hayoti uchun yanada barqaror, xavfsiz va qulay yashash muhitini yaratish belgilangan. 17-maqсадda esa sog’liq va farovonlikdan tortib iqlim o’zgarishlarigacha, gender tengligidan tortib iste’mol va ishlab chiqarish modellari o’zgarishlarigacha bo’lgan jarayonlar qamrab olingan. Ushbu vazifalarni amalga oshirish uchun mintaqalarni yanada rivojlantirish va barqarorligiga erishish maqsadida ularning tabiiy, iqtisodiy-ijtimoiy, demografik va ekologik holatini chuqur o’rganish, tahlil qilish va baholash, ilmiy asoslangan chora-tadbirlarni amalga oshirish talab qilinadi.

O’zbekiston Respublikasining 04.10.2019 yildagi “2019 — 2030-yillar davrida O’zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o’tish strategiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi PQ-4477-son²li qarori iqlim o’zgarishi oqibatlarini yumshatish va unga moslashish masalalari bilan bog’liq sohalarda tadqiqotlarni rivojlantirish, milliy va xorijiy ilmiy tashkilotlarning “yashil” texnologiyalarni ilgari surish sohasidagi hamkorligini mustahkamlash masalasiga alohida e’tibor qaratilgan [1].

2020-yil sentyabr oyida O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev BMT Bosh assambleyasining 75-sessiyasida³ mintaqaviy va global miqyosda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, barqaror taraqqiyotni ta’minlash, shuningdek, iqlim o’zgarishi va oziq-ovqat xavfsizligi muammolari yuzasidan bir qator tashabbuslarni ilgari surdi. Bu tashabbuslar O’zbekistonda nafaqat ijtimoiy va iqtisodiy sohalarda, balki ekologiya va atrof-muhitni musaffoligini ta’minlash borasida ham izchil islohotlar amalga oshirilayotganining yorqin ifodasidir.

Yangi O’zbekiston taraqqiyot strategiyasining 80-maqсадida ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish, shahar va tumanlarda ekologik ahvolni yaxshilash, “Yashil makon” umummilliy loyahasini amalga oshirish, har 50–100 ming aholi uchun “jamoat parklari”ni tashkil etish kabi muhim vazifalar belgilangan. Shu bilan birga, Toshkent shahrini aholiga qulay, ekologik toza va yashash uchun barcha imkoniyatlar mavjud bo’lgan hududga aylantirish, ko’kalamzorlashtirish darajasini 30 foizga yetkazish kabi maqsadlar qo’yilgan [9].

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2025-yil “Atrof-muhitni asrash va “yashil” iqtisodiyot yili” [4] deb e’lon qilinishi ham bejiz emas. Davlat rahbarining ta’kidlashicha, havo va suvning ifloslanishi, tuproq eroziyasi, cho’llanish va qazilma yoqilg’ilarning haddan ziyod ishlatilishi global isishga, tabiiy ofatlarning ko’payishiga olib kelmoqda va aholi sog’lig’iga jiddiy zarar yetkazmoqda. Shu nuqtayi nazardan, bugungi iqlim o’zgarishlari sharoitida hududlarda yashil iqtisodiyot bilan bog’liq zaruriy chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Yashil iqtisodiyot – bu ekologik xavf-xatarlarni kamaytirishga qaratilgan va atrof-muhitga zarar yetkazmasdan barqaror rivojlanishni ta’minlashni maqsad qilgan iqtisodiyotdir [5]. Haqiqatdan ham bugungi kunda mintaqalar ekologik holatini yaxshilash masalasiga hukumatimiz tomonidan katta e’tibor qaratilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ma’lumki, barqaror rivojlanish — insoniyat uchun qulay, barqaror istiqbolni shakllantirish bilan bog’liq sa’y-harakatlarni o’z ichiga oladi. Unga o’zaro bir-biri bilan bog’liq bo’lgan uch asosiy jihat — iqtisodiy o’sish, ijtimoiy integratsiya va atrof-muhitni asrash bilan bog’liq jarayonlarni muvofiqlashtirish orqali erishiladi. Barqaror rivojlanish iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotni, atrof-muhit uchun mas’uliyatni birgalikda olib borishni talab qiladi.

“Barqaror rivojlanish” iborasi 1987-yildan boshlab ommaviy axborot vositalarida yuzaga keldi. Aynan o’sha vaqtda Bruntland komissiyasi tomonidan tayyorlangan ma’ruzada mazkur iboraga: “Barqaror rivojlanish — bu shunday rivojlanishki, u hozirgi davr ehtiyojlarini qondiradi va shu bilan birga, kelgusi avlodlarning o’z ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlarini xavf ostiga qoldirmaydi” — deb ta’rif berilgan edi [13].

2015-yilda BMTning Bosh assambleyasi “Bizning dunyomizning o’zgarishi: 2030-yilgacha bo’lgan davr uchun barqaror rivojlanish sohasidagi kun tartibi” deb nomlangan dasturiy hujjatni qabul qilgan edi va unda 17 ta “Barqaror rivojlanish maqsadlari” ko’zda tutilgan edi. Shundan buyon “barqaror rivojlanish” iborasi barchaga foydalanish uchun muhim dastak, har qanday tashkilot va muassasa esa unga ko’maklashishi zarur bo’lib qoldi.

“Kun tartibi - 2030” dasturida belgilangan 17 ta barqaror rivojlanish maqsadlarining quyidagilari yashil iqtisodiyot va hududlar ekologik holati bilan to’g’ridan-to’g’ri bog’liqdir: 3 (yaxshi sog’lik va farovonlik), 6 (toza suv va sanitariya), 7 (qimmat bo’lmagan va toza energiya), 11 (barqaror shaharlar va aholi punktlari), 13 (iqlim o’zgarishi bilan kurash), 14 (dengiz ekotizimlarini saqlab qolish), 15 (quruqlik ekotizimlarini saqlab qolish), 17 (barqaror rivojlanish manfaatlaridagi sherikchilik). Bu borada O’zbekiston Respublikasida bir qator

1 <https://uz.wikipedia.org/>

2 <https://lex.uz/docs/-4539502>

3 <https://www.gazeta.uz/oz/2020/09/23/bmt/>

qonunchilik hujjatlari qabul qilingan. Shulardan biri — O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 20-oktyabrdagi 841-sonli qarori bo‘lib, “2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi hujjat shular jumlasidandir.

Yevropalik iqtisodchi Gogoniya R. “Barqaror rivojlanish iqtisodiyot, jamiyat va atrof-muhit, ekologiya o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni maqbul, hayotiy, barqaror va adolatli bo‘lishi lozimligini anglatadi”, — deya ta’kidlaydi [3]. Bundan xulosa qilish mumkinki, barqaror rivojlanish — o‘ziga xos muvozanatli rivojlanishdir. Bu tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ilm-fan va texnologik rivojlanish yutuqlarini joyida qo‘llash, investitsiyalarni to‘g‘ri yo‘naltirish orqali inson ehtiyojlarini qondirish va istiqboldagi salohiyatni oshirishga qaratilgan jarayonlar majmuyi hisoblanadi.

Gutman G.V., Miroyedov A.A., Fedin S.V. kabi olimlar “Mintaqaning barqaror rivojlanishi deganda – ijtimoiy-ekologik va iqtisodiy tizimning holati tushunilib, unda progressiv taraqqiyot uchun zarur shart-sharoitlar mavjudligi, ichki va tashqi muvozanatni saqlash, iqtisodiyotning bosqichma-bosqich oddiy hodisalardan murakkab hodisalarga o‘tishini ta’minlash, shu orqali uning sifat jihatidan rivojlanishiga sharoit yaratishdir”, deya ta’rif keltirganlar [12].

Lyanning fikricha, “Mintaqaviy barqaror rivojlanish – bu mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirish, aholi hayotini yaxshilash, resurslardan samarali foydalanishni ta’minlash va atrof-muhitni muhofaza qilish uchun iqtisodiyot, jamiyat va ekologiyaning muvofiqlashtirilgan rivojlanishini ta’minlashdir” [7].

Ayrim olimlar esa “Barqaror rivojlanish ekologik toza tarmoqlarda barqaror iqtisodiy o‘sishga asoslanadi va mehnat bozorida mavjud ijtimoiy resurslardan foydalanish orqali ishsizlikni kamaytiradi” deb, ushbu tushunchaning muhim jihatlari alohida to‘xtalib o‘tganlar [10].

Mahalliy olimlarimizdan biri Po‘latov D.X. esa “yashil iqtisodiyot” va “barqaror o‘sish” tushunchalarini solishtirib, ularning o‘zaro bog‘liqligini ta’kidlaydi. Olim fikricha, “yashil iqtisodiyot”ga iqtisodiyotning kam uglerodli, resurs tejankor va ijtimoiy inklyuziv modeli sifatida qarash mumkin [14].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning nazariy va uslubiy asosini ekologik iqtisodiyot va barqaror rivojlanish iqtisodiyoti sohasida tadqiqotlar olib borgan olimlarning qarashlari, fikr va mulohazalari tashkil etadi. Mavzuni yoritishda tahlil va sintez, taqqoslash, statistik tahlil hamda NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) metodidan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aholi salomatligi va ular orasida uchraydigan kasalliklar ko‘p jihatdan atrof-muhitga bog‘liq bo‘lib, uning ifloslanishi insonlar salomatligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Atrofimizni o‘rab turgan tabiiy muhit asrlar davomida insonlarning xo‘jalik faoliyati tufayli ifloslanib kelmoqda. Ayniqsa, so‘nggi yillarda tabiiy tizimlarning degradatsiyasi butun biosferaning zaharlanishiga va uning tabiiy muvozanatining keskin izdan chiqishiga sabab bo‘lmoqda.

Shu o‘rinda ta’kidlash zarurki, respublikamiz hududi ekologik jihatdan tang bo‘lgan mintaqalardan biri hisoblanadi. Mamlakatning tobora qurib borayotgan Orol dengizi bilan chegaradoshligi, hududining katta qismini qurg‘oqchil zonalar tashkil etishi va nisbatan sanoatlashgan Navoiy, Angren, Olmaliq, Chirchiq singari sanoat markazlarining salbiy ta’sirida mintaqalar ekologik vaziyatining yomonlashib borayotgani barchaga ma’lum.

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, bugungi kunda Markaziy Osiyo hududida suv resurslarining tanqisligi bilan bog‘liq vaziyat tobora murakkablashib, cho‘llashuv jarayonining jadallashib borayotganligi ham sir emas. Shu bois, mintaqalar ekologik holati bilan bog‘liq masalalar chuqur tadqiqotlar o‘tkazishni talab qiladi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, mintaqalar ekologik holatini baholashda ijtimoiy-iqtisodiy indikatorlardan tashqari qator jihatlarga tayangan holda tadqiqotlar olib borish maqsadga muvofiqdir. Tanlangan tadqiqot obyekti doirasida muammoli-kompleks yondashuv asosida ekologik holatni baholash indikatorlarini to‘g‘ri tanlash orqali barqaror rivojlanishga erishish masalasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Qator tadqiqotlar va ularning natijalarini tahlil qilgan holda, mintaqalar ekologik holatini tavsiflovchi quyidagi indikatorlarni qayd etish mumkin: mintaqalar aholisining salomatligi va kasallanish ko‘rsatkichlari, mintaqada mavjud yashil hududlar ko‘rsatkichi, mintaqalar atmosfera havosining ifloslanganlik ko‘rsatkichi, mintaqalar shovqin darajasi ko‘rsatkichi, mintaqadagi ichimlik suvi sifati, mintaqadagi chiqindilar va ularni qayta ishlash ko‘rsatkichi. Mazkur tadqiqotda ilmiy maqola hajmini hisobga olib, asosiy e’tibor uchta indikatorga – mintaqalar aholisining salomatligi va kasallanish ko‘rsatkichlari, mavjud yashil hududlar ko‘rsatkichi hamda mintaqalar atmosfera havosining ifloslanganlik ko‘rsatkichlariga qaratildi.

Ta’kidlash zarurki, respublikamiz mintaqalari o‘zining demografik vaziyati, iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishi va ekologik holati bo‘yicha muayyan darajada farqlanadi. 2024-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra, respublikamiz aholisi 36,799.8 mln. kishini tashkil etdi. Tug‘ilishning umumiy koeffitsiyenti 2023-yilda har 1000 aholiga 26,4 kishini,

o'lim koeffitsiyenti esa 4,7 promille bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi aholisining tabiiy ko'payishi bilan bog'liq ma'lumotlardan ko'rinadiki, 1870–2023-yillar davomida o'ziga xos demografik vaziyat yuzaga kelgan. 1870-yilda har 1000 kishiga nisbatan tug'ilish 49,0 kishini tashkil etgan bo'lsa, o'lim 44,0, tabiiy o'sish esa 5,0 kishiga teng bo'lgan.

O'tgan bir asrdan ortiq vaqt davomida ushbu ko'rsatkichlar sezilarli tarzda o'zgardi. Ayniqsa, aholi orasidagi o'lim ko'rsatkichining 8–9 marotaba kamaygani fikrimizning dalilidir. Buning bosh sababi — aholi turmush tarzidagi ijobiy o'zgarishlar va tibbiy xizmat sifatining tubdan yaxshilanganligidir.

Ilgarilari tibbiy xizmat darajasining pastligi va yashash hamda mehnat qilish sharoitlarining og'irligi tufayli aholi orasida vabo, bezgak, rishta kabi boshqa yuqumli kasalliklar keng tarqalgan edi. Mavjud og'ir turmush sharoiti aholi orasida o'lim darajasining ko'payishiga va o'rtacha umr ko'rish davomiyligining pasayishiga olib kelgan. O'tmishda O'zbekiston aholisining o'rtacha umr ko'rish davomiyligi 32–33 yoshni tashkil etgan [11]. Hozirgi kunda esa ushbu ko'rsatkich 74,7 yoshga yetdi.

Birgina o'lim jarayonining tahlili orqali ham aholi turmush sifatidagi tub o'zgarishlarni va sog'liqni saqlash sohasidagi ijobiy holatlarni ko'rish mumkin (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonda aholi o'lim koeffitsiyenti.

Inson salomatligi murakkab jarayon bo'lib, uning sifat va miqdor jihatlari yashab turgan ijtimoiy muhitga mos tarzda doimo o'zgarib turadi. Kasalliklarning etiologiyasi va patogenezini, ayrim xastaliklarning ko'payishi yoki yo'qolib borishi, shuningdek, yangi kasallik turlarining yuzaga kelishi tasodifiy jarayon bo'lmasdan, balki ularning asosida ijtimoiy sharoitlar yotadi.

Yuqori darajada urbanizatsiyalashgan hududlar, yirik sanoat markazlari va transport markazlari uchun asab tizimi, nafas olish tizimi, yurak-qon tomir kasalliklari hamda xavfli o'sma kasalliklari xarakterli hisoblanadi. Bunday hududlar xo'jaligi bilan bog'liq ravishda o'ziga xos kasallik sinflari va turlari shakllanadi [5].

So'nggi yillarda respublikamiz hududlarida ekologik vaziyatning birmuncha o'zgarishi va boshqa qator sabablari oqibatida aholining umumiy kasallanish ko'rsatkichlari ortib borgan (2-rasm).

2-rasm. O'zbekiston aholisining umumiy kasallanish ko'rsatkichlari.

Ayniqsa, respublikamiz aholisining yurak, qon-tomir kasalliklari bilan kasallanishining ko'p yillik dinamikasi o'rganilganda tahlillar shuni ko'rsatdiki, deyarli barcha ma'muriy hududiy birliklarda ushbu turdagi kasalliklar bilan kasallanish holatlarining ortishi kuzatilgan (3-rasm).

3-rasm. O'zbekiston aholisining yurak-qon tomir kasalliklari bilan kasallanish ko'rsatkichlari.

Bu holat Toshkent mintaqasida, ayniqsa, respublikamiz poytaxti hisoblangan Toshkent shahrida ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Toshkent viloyatida tug'ma anomalialar bo'yicha kasallanishning dispanser ko'rsatkichi dinamikasi tahliliga ko'ra, 1991-yilda har 10 ming aholiga nisbatan 25,4 kishini tashkil qilgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 28,7 nafarga yetdi. Ushbu kasallik sinfi bo'yicha Toshkent mintaqasi respublikada yetakchi o'rinni egallaydi (4-rasm).

Tadqiqot olib borilayotgan Toshkent mintaqasida homiladorlik, tug'ruq va tug'ruqdan keyingi davr asoratlari bilan bog'liq kasallanish holatlari tahlil qilinib, 2015–2023-yillarda har 10 ming aholiga ko'rsatkichlar 57,4 nafardan 295,0 nafarga oshgani kuzatildi. Xuddi shu kabi, Toshkent shahrida ham holatlar yil sayin ortib borgan.

Asab tizimi bilan bog'liq kasallanish holatlari tahliliga ko'ra, 2010–2023-yillarda Toshkent viloyatida ushbu ko'rsatkich har 10 ming aholiga 117,75 nafardan 358,1 nafarga, Toshkent shahrida esa 360,66 nafardan 873,8 nafarga oshgani qayd etilgan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mintaqada aholining kasallanish holati yil sayin ortib bormoqda. Shu bilan birga, tibbiy xizmat ko'rsatish muassasalari faoliyati bilan eng yuqori darajada ta'minlanganligi bo'yicha ham Toshkent mintaqasi respublikada alohida ajralib turadi. Tadqiqotlar natijasida Toshkent shahrida tibbiy muassasalar soni 1990–2023-yillar davomida 93 tadan 167 taga yetgani aniqlandi.

Shifoxona muassasalarida o'rinlar soni ham yil sayin ortib borgan bo'lib, 2010-yilda bu ko'rsatkich 17 925 nafarni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda 25 873 nafarga yetdi. Tumanlar bo'yicha shifoxona muassasalarida o'rinlar sonining dinamikasiga e'tibor qaratilganda, Olmazor, Mirzo Ulug'bek va Uchtepa tumanlarida ko'rsatkichlarning birmuncha yuqori ekanligi aniqlangan.

Ambulator-poliklinikalar soni dinamikasida ham o'sish kuzatilgan bo'lib, 2010-yilda 770 ta bo'lgan ko'rsatkich 2015-yilda 853 taga, 2023-yilda esa 1 137 taga yetgan.

Mintaqada mavjud yashil hududlar ko'rsatkichi. Ma'lumki, "yashil hudud" atamasi qadimgi Rimda milodiy birinchi asrda ishlatilgan bo'lib, o'sha davrda bunday joylarning insonlarni sog'lom va baxtliroq qilishiga yordam berishi mumkinligiga ishonishgan. Shu sababli, zodagonlar bunday hududlarga tez-tez tashrif buyurganlar.

Keyinchalik Londondagi yashil hududlar Rim shaharsozlik konsepsiyalaridan ilhomlanib yaratilganligi haqida adabiyotlarda ma'lumotlar saqlanib qolgan. Bunday hududlarning keng rivojlanishi XVII–XVIII asrlarga to'g'ri kelib, ular asosan xususiy yerlar bo'lgan. XX asrga kelib, yashil hududlarga bo'lgan e'tibor yanada ortdi.

Bugungi kunda Skandinaviya mamlakatlari tajribasi yashil hududlarni rivojlantirishda yaxshi natijalar berayotganligi isbotlangan. Masalan, 1962-yilda Kopengagenda transportdan xoli hudud tashkil etilgan bo'lib, ushbu hududning atmosferasi, iqlimi, suvi, tuprog'i va bioxilma-xilligi boshqa hududlarga nisbatan sezilarli farq qilishi tajriba asosida aniqlangan [8].

Tadqiqot davomida Toshkent shahrida mavjud yashil maydonlarning o'zgarish dinamikasini aniqlashda NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) metodidan foydalanildi.

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) metodi shaharlardagi yashil qoplamlarni o'rganishda keng qo'llanilib, bu usul orqali uzoq xorij, MDH mamlakatlari va mahalliy o'zbek olimlari tomonidan ko'plab salmoqli tadqiqotlar amalga oshirilgan. Changfu Wu va uning tadqiqotlari ekologik o'zgarishlarni monitoring qilish uchun NDVI ko'rsatkichlarini qo'llagan. Ular Pekin singari yirik shaharlarda yashil zonalar kamayishini kuzatib, ushbu zonalarining sog'liq va atrof-muhitga ta'sirini baholash asosida urbanizatsiyaning yashil qoplamga ta'siri va

ifloslanishni kamaytirish yo'nalishida muhim tavsiyalar kiritganlar. Luis M. Salas jamoasi NDVI metodidan foydalanib, Mexiko kabi yirik shaharlarda urbanizatsiya va yashil qoplam o'rtasidagi bog'liqlikni o'rgangan va urbanizatsiya jarayonida yashil qoplamni asrab-avaylash hamda ekologik muvozanatni saqlash bo'yicha tavsiyalar bergan. Germaniyalik tadqiqotchi Stefan Kuhn NDVI va boshqa GIS texnologiyalaridan foydalangan holda shaharlardagi o'simliklar zichligini monitoring qilib, ularning inson salomatligiga ijobiy ta'sirini baholagan.

4-rasm. Toshkent shahri aholisining umumiy kasallanish ko'rsatkichlari.

O‘zbekistonda ham ushbu muammolarga bag‘ishlangan bir qancha salmoqli tadqiqotlar olib borilmoqda. Ular qatoriga X. Sodiqovning O‘zbekistonning shahar hududlarida NDVI orqali yashil qoplamlarni monitoring qilish bo‘yicha olib borgan izlanishlari taqsinga loyiqdir. Tadqiqotchi iqlim o‘zgarishlari, qishloq va shaharlardagi yashil qoplamlarning qisqarishi va ularning ta’siri haqida chuqur tahlillar olib borgan.

O‘zbekiston shaharlarida yashil zonalarini NDVI yordamida monitoring qilish usullari, urbanizatsiyaning yashil qoplamlarga ta’siri va iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq muammolarni aniqlashda A. Karimovning xizmatlari beqiyosdir. Ushbu xalqaro va mahalliy miqyosda olib borilgan tadqiqotlar natijalarini tahlil qilish va ularning yutuqlari asosida biz o‘z tadqiqotimizni aholisi tobora ortib borayotgan va o‘ziga xos “antropogen yuk” shakllangan Toshkent shahri misolida amalga oshirdik. Tadqiqot davomida Toshkent shahrida yashil maydonlarning o‘zgarish dinamikasi 2000–2024-yillar kesimida tahlil qilindi [5-rasm].

Tadqiqot davomida yashil hududlarni baholash va tahlil qilishda aerokosmik hamda GAT (geografik axborot tizimi) metodlari integratsiyasidan foydalanildi. Toshkent shahriga taalluqli yuqori aniqlikdagi kosmik suratlarning (Landsat 4-8) NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) ko‘rsatkichlari ArcGIS dasturida tahlil qilindi. Tahlil asosida o‘simliklarning umumiy qoplami o‘rganildi.

Normalized Difference Vegetation Index (Normallashtirilgan o‘simliklar indeksi farqi) o‘simliklarning qoplami aniqlash uchun ishlatiladi. NDVI kosmiksurlarning an’anaviy usulida olingan qizil (R) va yaqin infraqizil (NIR) qiymatlari o‘rtasidagi nisbati orqali hisoblanadi:

$$NDVI = \frac{NIR - R}{NIR + R}$$

Landsat 8 kosmiksurat uchun NDVI ko‘rsatkichi quyidagi ketma-ketlikda formulalar orqali aniqlanadi:

$$NDVI = \frac{B5 - B4}{B5 + B4}$$

Landsat 4-7 kosmiksurat uchun NDVI ko‘rsatkichi quyidagi ketma ketlikda formula orqali aniqlanadi:

$$NDVI = \frac{B4 - B3}{B4 + B3}$$

5-rasm. Toshkent shahrida yashil maydonlar NDVI tahlili.

Yuqoridagi NDVI tahlili natijasida -1 va 1 oralig'idagi qiymatlar hosil bo'ladi. Indeks qiymati -1 va 0 oralig'ida bo'lsa, suvli hududni, 0 dan 0,15 oralig'ida bo'lsa, bino, qurilish yoki yashash maydoni kabi umuman o'simliksiz hududni ifodalaydi. Indeks qiymati 0,16 dan 0,32 gacha bo'lsa, butazor, yaylov, siyrak o'simlik qoplamini; 0,33 dan +1 gacha bo'lsa, daraxtzor, bog'lar, ekin maydoni kabi normal o'simlik qoplamiga ega bo'lgan hududni ifodalaydi. Mintaqalarda mavjud yashil hududlar maydonidagi o'zgarishlar dinamikasini o'rganish maqsadida ushbu metodni qo'llaganimizda, keyingi yigirma yildan ortiq davr mobaynida ularning birmuncha kamayib borganligini guvohi bo'ldik.

Mintaqa atmosfera havosining ifloslanganlik ko'rsatkichi. JSST ekspertlarining ma'lumotlariga ko'ra, barcha kasalliklarning 23 foizi va xavfli o'sma xastaliklarining 25 foizi atrof-muhit omillariga bog'liq. O'zbekiston Respublikasida ikki mingga yaqin yirik va 70 mingdan ortiq kishi ishlaydigan o'rta sanoat korxonalarini, statsionar ifloslanish manbalari atmosferaga 150 dan ortiq zararli moddalar chiqaradi. Ulardan 50 tasi eng xavfli hisoblanadi. Statistika ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, respublikamizda atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar (1-jadval) miqdori so'nggi yillarda birmuncha ortib borgan.

1-jadval. Atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar (ming tonna)⁵.

Hududiy birliklar	Yillar			
	2010	2015	2020	2023
O'zbekiston Respublikasi	729	975,1	924,4	763,2
Qoraqalpog'iston Respublikasi	29,2	32,8	28,9	9,8
Andijon viloyati	8,7	18,5	11,5	10,5
Buxoro viloyati	75,5	55,6	37,1	30,7
Jizzax viloyati	23,8	70,2	3,4	29,5
Qashqadaryo viloyati	141,2	176,3	128,1	117,7
Navoiy viloyati	40,3	47	48,4	35
Namangan viloyati	5,4	7,8	15	5
Samarqand viloyati	51,5	54,7	52,7	39,4
Surxondaryo viloyati	3,5	3,1	6,5	7,4
Sirdaryo viloyati	21	66,1	71,8	3,1
Toshkent viloyati	257,6	370,6	430	430,1
Farg'ona viloyati	43	38,9	50,5	26,4
Xorazm viloyati	4,8	5	6,8	3,4
Toshkent shahri	23,5	28,5	33,7	15,2

O'zbekistonda atmosferaga chiqadigan chiqindilarning 64 foizi avtotransportdan chiqadigan chiqindilarga to'g'ri keladi. Qolaversa, sanoat korxonalarining ham bunda salmog'i yuqori. Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, Toshkent viloyatining atmosfera havosi boshqa hududlarga nisbatan sezilarli darajada ifloslangan. Bu hol murakkab ekologik vaziyatni keltirib chiqaradi va shu bilan bog'liq qator kasalliklarning aholi orasida asta-sekin rivojlanishiga olib keladi. Bu esa aholi turmush tarzi hamda sog'liqni saqlash tizimini tubdan o'zgartirishga, o'ziga xos chora-tadbirlar olib borilishini taqozo qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda, yuqorida keltirilgan olimlar va tadqiqotchilarning fikr-mulohazalaridan kelib chiqib shunday xulosa qilish mumkinki, mintaqalarni barqaror rivojlantirishda avvalo asosiy masala inson omiliga, ya'ni uning to'laqonli farovon turmush sharoitiga e'tibor qaratilishi lozim. Shu bilan bir qatorda, atrof-muhitni muhofaza qilish masalasi, ya'ni ekologik muhitni saqlab qolishga asosiy e'tibor qaratilishi zarur. Shuningdek, hududlarda bioxilma-xillik, o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish va monitoring qilish bo'yicha ilmiy-tadqiqot markazlari faoliyatini kuchaytirish, sog'liqni saqlash va ta'lim xizmatlarining uzluksizligi va sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq.

Olib borilgan tadqiqotlar asosida mintaqalarda, jumladan Toshkent mintaqasida, ekologik vaziyatning inson salomatligiga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha quyidagi chora-tadbirlarni taklif qilish mumkin: "Ekologik toza shahar" tamoyillariga asoslangan holda mintaqalarda yashil hududlarni kengaytirish, ya'ni aholi punktlari,

⁵ Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi.

jumladan, shaharlar va ularning atrofida yashil maydonlar barpo etish, bunda tabiiy sharoitni hisobga olgan holda daraxt turlarini tanlash; elektr energiyasi asosidagi jamoat transportiga (elektromobillar) o'tishni jadallashtirish; zamonaviy ventilyatsiya texnologiyalariga asoslangan shaharsozlikni yo'lga qo'yish.

Aholi orasida sog'lom turmush tarzini (to'g'ri va sifatli ovqatlanish va h.k.) targ'ib qilish, iqlim o'zgarishi sharoitlarini hisobga olgan holda zaruriy ehtiyot choralarini qo'llash, nosog'lom ob-havo sharoitlari haqida xabardorligini oshirish lozim. Aholi salomatligini mustahkamlashda profilaktik tadbirlarni kuchaytirish, shahar va tuman markazlarida kanalizatsiya tizimini takomillashtirish, qulay sanitar-epidemiologik holatni shakllantirish, ekologik vaziyat monitoringini kuchaytirish, tezkor va ilmiy asoslangan amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish, prognoz ko'rsatkichlarini takomillashtirib borish, rayonlar kesimida ekologik vaziyatni majmual tahlil qilish, amalga oshirilgan tadbirlar natijalarini baholash, aholining ekologik madaniyat va tafakkurini yaxshilash lozim.

Tadqiqotda olib borilgan prognoz natijalari, ekspert-so'rov hamda sotsiologik so'rov natijalaridan ma'lum bo'ldiki, Toshkent mintaqasida, jumladan Toshkent shahri aholisi orasida kasalliklar salmog'i birmuncha ko'paygan (nafas olish a'zolari (jumladan, bronxial astma, allergik rinit va h.k.), qon aylanish tizimi, endokrin kasalliklari). Atmosfera havosi tarkibida chang miqdorining ortib borayotganligi, ekologik holati salbiy bo'lgan sanoat va transport markazlarida (Toshkent, Olmaliq, Angren va h.k.) urboekologik holatni optimallashtirish chora-tadbirlarini kuchaytirishni taqozo etadi. Mintaqaning sanoat shaharlari ekologik holatini yanada yaxshilash maqsadida sanoat korxonalarini va transportda ishlatilayotgan yoqilg'i mahsulotlarini ekologik toza mahsulot bilan almashtirish, hududlar atmosfera havosiga chiqayotgan chiqindilar hajmini kamaytirish maqsadida muqobil energiya manbalaridan foydalanishni kuchaytirish zarur. Mintaqalar ekologik vaziyatini yaxshilashda avvalo, qurilish ishlarini sanitariya me'yorlariga rioya qilgan holda amalga oshirilishi ustidan nazoratni kuchaytirish, jamoat transporti va veloyolaklar tizimini kengaytirish, avtobuslar uchun yo'lning markaziy qismidan alohida yo'laklar tashkil qilish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 04.10.2019 yildagi "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-4539502>
2. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. "Barqaror rivojlanish" dasturi ustuvor maqsadlari. <https://sdgs.un.org/goals#history>.
3. Gogonea R., Baltalunga A., Nedelcu A., Dumitrescu D. Tourism Pressure at the Regional Level in the Context of Sustainable Development in Romania. Sustainability. 2017, 698. <https://kun.uz/03056926>.
4. Komilova N.K. Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali, 2024-yil, dekabr, №12, 1023–1028-betlar.
5. Komilova N.K. Urbanizatsiyalashgan mintaqalar ekologik-iqtisodiy holatini o'rganishning ba'zi bir nazariy jihatlari. Yangi O'zbekiston iqtisodiyoti jurnali, 2024-yil, №5, 79–86-betlar.
6. Liang X., Si D., Zhang X. Regional Sustainable Development Analysis Based on Information Entropy: Sichuan Province as an Example. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2017, 1219.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5841063>.
8. Wysokińska Z. Implementing the Main Circular Economy Principles within the Concept of Sustainable Development in the Global and European Economy, with Particular Emphasis on Central and Eastern Europe – the Case of Poland and the Region of Lodz. Comparative Economic Research, 2018, №3, 75–93.
9. Bo'riyeva M.R. O'zbekistonda oila demografiyasi. - Toshkent: Universitet, 1997. - 181 b.
10. Gutman G.V., Miroedov A.A., Fedin S.V. Upravlenie regionalnoy ekonomikoy. Moskva: Finansy i statistika, 2002. - 173 b.; ISBN 5-279-02402-3.
11. Nashe obshchee budushchee. Moskva: Progress, 1989.
12. Pulatov D. O'zbekiston yo'lida barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot sari. Spravochnik finansovogo rabotnika, 2021, №07 (115), 71–76-betlar.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

